

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергановна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абrorович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергановна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Khudoyarova R. Dildora, Karabayeva A. Marjona**
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE REACTIVITY OF THE AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM AND THE BIRTH PROCESS IN WOMEN IN LABOR WITH THE NORMOCHROMIC TYPE OF BLOOD CIRCULATION.....10
2. **Karabayeva A. Marjona, Khudoyarova R. Dildora**
CHANGES IN THE MOTHER-PLACENTA-FETUS SYSTEM IN WOMEN IN LABOR WITH IRON DEFICIENCY ANEMIA WITH A MODERATE PREDOMINANCE OF THE TONE OF THE SYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM.....17
3. **Tillabayeva M. Dilnoza**
DYSMENORRHEA IN ADOLESCENT GIRLS ON THE BACKGROUND OF POSTCOVOID SYNDROME.....23

HEALTHCARE

4. **Madazimov M. Madamin, Mamasoliev S. Nematjon, Botirov A. Jakhongir**
PREVENTIVE AND PREVENTIVE ISSUES OF CHOLECYSTITIS IN THE POPULATION OF DIFFERENT AGES, TOPICAL ISSUES AND MAIN PRIORITIES (LITERATURE REVIEW)31

THERAPY

5. **Tashkenbaeva N. Eleonora, Rakhmanov Kh. Bakhodir, Kholikov B. Ikhtiyor**
FACTORS ASSOCIATED WITH SYSTOLIC DYSFUNCTION OF THE RIGHT VENTRICLE IN PATIENTS WITH A HISTORY OF MYOCARDIAL INFARCTION41
6. **Akhmedova Sh.Nilufar, Makhmudov B.Ravshan**
RISK OF DEVELOPING CHRONIC KIDNEY DISEASE WITH OBESITY AND A MODERN APPROACH TO DIAGNOSIS.....51
7. **Karamatullaeva E. Zebo, Ibragimova F. Elnara**
THE ROLE OF BLOOD COAGULATION INDICATORS IN CORONAVIRUS INFECTION DISEASE.....57
8. **Khasanjanova O. Farida, Yorbulov S. Laziz**
EVALUATION OF THE EFFECT OF THE CARDIOPROTECTOR TRIMETAZIDINE ON THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDIAL INFARCTION COMPLICATED BY CHRONIC HEART FAILURE IN YOUNG PATIENTS63
9. **Amirova A. Shokhidabonu**
STUDYING THE INFLUENCE OF SELECTIVE BETA-BLOCKERS ON 24-HOUR BLOOD PRESSURE MONITORING.....70

SURGERY

10. **Rakhmanov E. Kosim, Davlatov S. Salim, Radjabov P. Jasur**
ANALYSIS OF RELAPSE OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND THE ROLE OF MORPHOLOGICAL MODIFICATION.....76
11. **Aslanov G. Valijon, Xujabaev T. Safarboy**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS IN ACUTE ADHESIVE SMALL INTESTINAL OBSTRUCTION.....83
12. **Kurbaniyozov B. Zafar, Mukhiddinov X. Bobur, Askarov A. Pulat**
IMPROVEMENT OF MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHOLECYSTOCHOLEDOCHOLITHIASIS.....89

13. **Utayev H. Latifjon, Dusiyarov M. Muhammad, Askarov A. Pulat**
CLINICAL FEATURES OF STARGED VENTRAL HERNIA COMPLICATED WITH
INTESTINAL OBSTRUCTION.....95
14. **Sayinaev K. Farrukh, Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kasim**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF
PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIAS103
15. **Ilkhomov E. Oybek**
CURRENT VIEWS ON MINOR INVASIVE CORONARY SURGERY.....111
16. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
THE IMPORTANCE OF MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN ACUTE
PANCREATITIS SURGERY.....120
17. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
PROGNOSIS OF THE SEVERITY OF ACUTE PANCREATITIS ACCORDING TO THE
RESULTS OF LAPAROSCOPY AND THE BALTHAZAR SCALE129

PEDIATRICS

18. **Devorova B. Marifat**
ETIOPATHOGENESIS, METHODS OF TREATMENT AND PREVENTION OF FOOD
ALLERGIES IN CHILDREN.....139
19. **Ibatova M. Shoir, Abdullaeva E. Mavjuda, Mamatkulova Kh. Dilrabo**
SOME ASPECTS OF PNEUMONIA IN YOUNG CHILDREN145
20. **Ibatova M. Shoir, Mamatkulova Kh. Feruza**
SOME ASPECTS OF GIARDIASIS IN CHILDREN.....151

CHILDREN SURGERY

21. **Abdullaev B. Zafar, Agzamkhodjaev T. Saidanvar**
CONTEMPORARY COMPLEX TREATMENT OF BLADDER EXSTROPHY IN
CHILDREN.....157
22. **Ollabergenov T. Odilbek, Terebaev A. Bilim, Nematov Sh. Alisher**
TRANSANAL ENDORECTAL SURGERY BY DE LA TORRE MONDRAGON AS A
METHOD OF CHOICE IN YOUNG CHILDREN WITH HIRSCHSPRUNG'S DISEASE.169

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Indiaminova N. Gavkhar**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF TEETH FISSURAL SEALING IN THE
PREVENTION OF CARIES OF PERMANENT TEETH IN CHILDREN WITH DAUN
SYNDROME.....176

OTORHINOLARYNGOLOGY

24. **Omonova Sh. Maftuna, Nasretdinova T. Makhzuna**
EFFICIENCY OF MICROWAVE IMMUNOMODULATION DURING SPECIFIC
HYPOSENSIBILIZATION IN PATIENTS WITH POLLINOSIS.....184
25. **Nasretdinova T. Makhzuna, Makhkamova E. Nigora, Usmanova A. Nilufar,
Normuradov A. Nodirjon**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF ENDOSCOPIC ADENOTOMY AND
MYRINGOTOMY IN PATIENTS WITH EXUDATIVE OTITIS MEDIA AND AUDITORY
TUBE DYSFUNCTION189

26. **Makhkamova E. Nigora, Nabiyeva M. Djamila**
DIAGNOSIS OF PATHOLOGY OF THE NASAL CAVITY AND PARANASAAL SINUSES
IN CHILDREN WITH CONGENITAL CLEFT LIP AND PALATE.....197

PSYCHONEUROLOGY

27. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Mukhammadiyeva Dilafruz**
THE RESULTS OF EXAMINATION AND EFFECTIVENESS OF TREATMENT IN
PATIENTS SUFFERING WITH PAIN SYNDROME WITH COMPRESSION-ISCHEMIC
DORSOPATHY.....209
28. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Fayzullayev Ganisher**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR DORSOPATHY OF RHEUMATIC ORIGIN.....216
29. **Mirdjurayev M. Elbek, Adambayev I. Zufar, Samiyev S. Asliddin, Ergashev B. G'ulom**
MODERN PROBLEMS OF DORSALGIA IN MODIC TYPE SPONDYLODISCITIS.....223
30. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL ASPECTS OF ANXIETY-PANIC DISORDERS IN EPILEPSY.....230
31. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL DISORDERS IN EPILEPSY IN
RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS.....235
32. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF NEUROVISUALIZATION DISORDERS IN IDIOPATHIC AND
SYMPTOMATIC EPILEPSY IN RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS,
CONSIDERING THE CSF CRANIAL INDEX.....245

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

33. **Yusupbekov A. Abror., Tillyashaykhova M. Rano, Tuychiyev P. Anvar**
DEVELOPMENT OF THERAPEUTIC AND DIAGNOSTIC TACTICS FOR NON-
MUSCLE-INVASIVE BLADDER CANCER USING MINIMALLY INVASIVE
TECHNOLOGIES.....255
34. **Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
SARCOPENIA THROUGH THE EYES OF AN ONCOLOGIST AND RADIATION
DIAGNOSTIC METHODS.....266
35. **Akramov R. Akhtam**
DRUG THERAPY OF MALIGNANT TUMORS (CHEMOTHERAPY, TARGETED
THERAPY, IMMUNOTHERAPY).....275

MORPHOLOGY

36. **Khamidova M. Farida, Nurullayev A. Javohir**
ON THE ISSUE OF MORPHOLOGICAL FEATURES OF KERATODERMA IN
DIABETES MELLITUS284
37. **Khamidova M. Farida, Ruzikulov Zh. Sobir**
GENETIC ASPECTS OF NEWBORN RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME.....292
38. **Abdirashidova A. Gulnoza, Gafurov A. Farrukh**
PATHOPHYSIOLOGY MECHANISMS OF OBESITY IN TYPE I DIABETES.....299
39. **Usanov S. Sanjar, Abduraimov A. Zafarjan**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF
GROUP FIFTH WHITE RATS305

40. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE GASTRIC WALL IN POLYPRAGMASS WITH ANTI-INFLAMMATORY DRUGS.....312
41. **Ergashev S. Suhrob S., Niyozov T. Shuhrat, Djurabekova T. Aziza**
ANALYSIS OF THE EFFECTS OF PERINATAL HYPOXIA IN ANIMAL EXPERIMENTS.....318

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

42. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
SYMPTOMS, CAUSES AND TREATMENTS FOR SHOULDER INJURIES (LITERATURE REVIEW)324
43. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
MODERN ASPECTS OF THE DIAGNOSIS OF OVERWORK SYNDROME IN ROWERS.....331
44. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim, Raxmonov N. Temur**
CONSERVATIVE TREATMENT OF CONGENITAL CLUBFOOT IN INFANTS (LITERATURE REVIEW).....337
45. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim**
THE ROLE OF BREASTFEEDING NEWBORNS.....346
46. **Mamatkulov Kh. Oybek, Khusainboev D. Shokhrukhbek**
KNEE JOINT INJURIES DURING SPORTS.....354
47. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF ARTHROSCOPIC PARTIAL MENISCECTOMY.....362
48. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF PLASTY OF THE ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT USING THE HAMSTRING TENDONS.....368
49. **Eranov N. Sherzod, Eranov F. Nurali, Kholkhudjayev I. Farrukh**
ANATOMICAL STRUCTURE OF THE DISTAL PART OF THE CARPAL BONES IN CHILDREN AND CHARACTERISTICS OF INJURIES.....374

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

50. **Indiaminov I. Sayit, Shoimov U. Shukrillo**
EPIDEMIOLOGY AND MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF MODERN ROAD TRANSPORT INJURIES AND VEHICLE INJURIES (LITERATURE REVIEW).....382
51. **Olimova M. Madinabonu**
COMPARISON OF ROAD TRANSPORT ACCIDENTS IN UZBEKISTAN AND RUSSIA.....389
52. **Beknazarov Y. Shokir, Khasanova A. Mukarrama., Beknazarov Sh. Jahongir**
PRACTICAL IMPORTANCE OF SCIENTIFIC WORKS OF SCIENTISTS OF MEDICAL UNIVERSITIES OF NEW UZBEKISTAN IN THE FIELD OF PHYSICAL EVIDENCE OF FORENSIC MEDICAL EXAMINATION QUALITY398

INFECTIOUS DISEASES

53. **Ergasheva Ya. Munisa, Yarmukhamedova A. Nargiza, Mallakhodjayev A. Anvarkhon**
ROLE OF ENTEROVIRAL INFECTION IN THE FORMATION OF SEROUS MENINGITIS.....404
54. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Ya. Munisa**
IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON CHILDREN WITH DISABILITIES410

55. **Djuraeva S. Kamola, Niyazova A. Tajigul**
 CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF THE COURSE OF BRUCELLOSIS
 IN WOMEN OF FERTILE AGE.....418
56. **Achilova M. Matlyuba. Bayjanov K. Allabergan, Yarmuxamedova A. Nargiza**
 INFLUENCE OF ANTI-PROTOZAL THERAPY ON THE NUMBER OF CD4+
 LYMPHOCYTES IN HIV INFECTION WITH HYAMBLYOSIS AND
 BLASTOCYSTOSIS.....428
57. **Karamatullaeva E. Zebo**
 FEATURES OF THE COURSE OF SEROUS MENINGITIS OF MUMPS ETIOLOGY IN
 ADULTS (ON THE EXAMPLE OF THE SAMARKAND REGION).....435
58. **Rustamova A. Shahlo, Vafokulova Kh. Nargiza**
 THE EFFECT OF CESAREAN SECTION ON THE INTESTINAL MICROFLORA IN
 NEWBORNS IN THE SAMARKAND REGION.....443

DERMATOVENEROLOGY

59. **Rizaev A. Jasur, Imamov S. Otabek, Abduvakhitova N. Indira**
 ROLE OF ENDOGENOUS INTOXICATION IN THE DEVELOPMENT OF HERPES-
 ASSOCIATED EXUDATIVE ERYTHEMA MULTIFORME.....451
60. **Khamidova M. Farida, Khusinova A. Firuza**
 GENETIC FACTORS OF ACNE.....457

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

УДК 617–069.8 44. 611.718.78 (45)

АКХТАМОВ Azam

PhD, Docent

АКХТАМОВ Azim Azamovich

Samarkand State Medical University

РАХМОНОВ Temur Nematovich

Pastdargom district Medical Association Uzbekistan

CONSERVATIVE TREATMENT OF CONGENITAL CLUBFOOT IN INFANTS (LITERATURE REVIEW)

For citation: Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim, Raxmonov N. Temur. Conservative treatment of congenital clubfoot in infants (Literature review). // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 4, pp.337-345

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13710272>

ABSTRACT

The article discusses the prevalence, classifications, methods of plaster fixation, physiotherapy and design features of braces – devices for fixing and dynamic correction of a child's feet. Modern designs of braces are used after conservative and surgical treatment of feet to prevent complications. The design features of the braces are noted: functionality, hygiene, versatility, accessibility.

Keywords: children, clubfoot, orthopedic products, foot fixation.

АХТАМОВ Аъзам

К.м.н., доцент

АХТАМОВ Азим Аъзамович

Самаркандский Государственный Медицинский Университет

РАХМОНОВ Темур Нейматович

Пастдаргомская районное медицинское объединение

КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВРОЖДЕННОЙ КОСОЛАПОСТИ У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены распространенность, классификации, способы гипсовой фиксации, физиотерапии и конструктивные особенности брейсов – устройств для фиксации и динамической коррекции стоп ребёнка. Современные конструкции брейсов используют после консервативного и оперативного лечения стоп для профилактики осложнений. Отмечены особенности конструкции брейсов: функциональность, гигиеничность, универсальность, доступность.

Ключевые слова: дети, косолапость, ортопедические изделия, фиксация стоп.

АНТАМОВ А'zam

T.f.n., dotsent

АНТАМОВ Azim A'zamovich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

RAKHMONOV Temur Nematovich

Pastdarg'om tuman tibbiyot birlashmasi

КУКРАК ЁШДАГИ БОЛАЛАРДА ТУҒМА МАЙМОҚЛИКНИ КОНСЕРВАТИВ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ (ИЛМИЙ АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ)

ANNOTATSIYA

Мақолада туғма маймоқликни учраши, классификацияси, гипсли боғлам қўллаш усуллари, физиотерапия ва бола оёқ панжасини тўғрилаб динамик коррекция қилиш мақсадида қўлланиладиган брейсларнинг хусусиятлари таҳлил қилинади. Замонавий қурилмали брейслар маймоқликни консерватив ва жарроҳлик усулида тўғрилангандан сўнг қўлланилиши ва конструктив хусусиятлари: функционалиги, гигиеник универсаллиги, қўллаш қулайлиги таъкидланади.

Калит сўзлар: болалар, маймоқлик, гипсли боғламлар, ортопедик брейслар, панжани маҳкамлаш.

Долзарблиги. Туғма маймоқлик–оёқ панжасининг мураккаб деформацияси бўлиб касаллик оёқ панжа суяклари ва юмшоқ тўқималарининг қийшайиб, панжа орқа қисмининг эквинуси, олд қисмининг варуси, ўрта қисмининг коваксимон шаклланиши билан характерланади [9,11].

Туғма маймоқлик таянч-ҳаракат аъзоларининг туғма нуқсонлари ўртасида етакчи ўринларда туради [8,9]. Аҳоли ўртасида туғилиш кўрсаткичларининг юқори бўлмаслигига қарамасдан туғма маймоқлик улуши камаймаяпти [8,10,15].

Туғма маймоқлик ҳар 1000 туғилган янги чақалоқларнинг 1–2 тасида учраб ўғил болаларда (қиз болаларга нисбатан 2:1) кўпроқ кузатилади.

Турли миллат ва элатларда мазкур касаллик турлича кўринишда кузатилади: хитойликлар ўртасида ҳар 1000 туғилган чақалоқнинг 0,39 тасида, Кавказ аҳолиси ўртасида ҳар 1000 чақалоқнинг 3 тасида; Гавай оролларида ҳар 1000 чақалоқнинг 7 нафарида [3,14], Маори аҳолиси ўртасида ҳар 1000 туғилган чақалоқнинг 6,5-7,5 нафарида кузатилиши аниқланган [15]. Россия аҳолиси ўртасида Кавказ аҳолиси эътиборга олинмаганда ўртача 1-2 нафар [3,5,7,8], АҚШда ҳар 1000 туғилган чақалоқнинг 1-2,29 нафарида кузатилади [15].

Туғма маймоқликни даволашда классификацион тизимда Пирани шкаласи афзалроқ ҳисобланади [2,7]. Пирани тизимида соғлом ва касалланган оёқ панжаси олтига белгисига нисбатан баҳоланади. Панжанинг орқа қисмидан орқа бурма, товонда юмшоқ тўқималар ва эквинус ҳолати баҳоланади. Ўрта ва олд қисмидан медиал бурма, ошиқ суяк бошчасининг ташқи чегараси ва панжанинг ташқарига қийшайиши баҳоланади. Ҳар бир белги учта даражада намоён бўлиб 0-балл мўътадил, 0,5 балл – ўрта даражада ва 1 – балл оғир даражада қийшайиш деб баҳоланади. Пирани шкаласи беморнинг ҳар бир мурожатида тўлдирилиб касалликнинг тикланиши динамикада баҳоланиб борилади [3,7].

Маймоқликнинг оғирлик даражасини Харролд усулида функционал баҳолашда оёқ панжасини тўғриланиш даражаси ҳисобга олинади [3,7,15].

Касалликнинг 1- энгил даражасида қийшайишни тўлиқ тўғрилаб оёқ панжасини нейтрал ҳолатда фиксация қилиш имконияти бўлади. Касалликнинг ўртача 2- даражасида қийшайиш биринчи бор тўғрилангандан сўнг 20⁰ гача тўғриланмаган эквинус ёки варус қолади.

Касалликнинг 3- оғир даражасида қийшайиш тўғрилангандан сўнг эквинус ёки варус 20⁰ дан кўп қолади. Мазкур усул касалликни даволаш натижаларини баҳолашда самарали ҳисобланади.

Консерватив даволаш усуллари. Бугунги кунда қўлланилаётган консерватив даволаш усуллари иккига: пассив равишда тўғрилаш ва функционал даволаш усулларига бўлинади. Функционал даволаш маймоқликни тўғрилаш бўғим ва мушакларнинг функциясини қисман сақлаб қолишга асосланган бўлиб пассив усуллар турли технологик усулларда гипсли боғлам қўллаб даволашга асосланган.

Функционал даволаш усуллари: 1. Функционал шиналар: бугунги кунда мавжуд шиналардан, масалан Феокистов шинаси (ошиқ-болдир бўғимда фаол ҳаракат сақланган ҳолда) оёқ панжасини ичкарига буралган ҳолатда сақлаб туради. Касалликнинг оғир даражасида мазкур шинанинг самарадорлиги паст [4,5,8].

2. Термопластик материаллардан: нитролак ва поливикдан тайёрланган тугторлар маймоқлик элементлари тўғрилангандан сўнг эришилган натижани ушлаб туриш учун оммавий равишда қўлланилмоқда [2,3].

3. Х.З. Гафаров (1978) 2 ҳафталикдан бир ярим ёшгача бўлган болаларда туғма маймоқликни барча элементларини аста-секинлик билан қонсиз усулда даволаш учун мўлжалланган қурилма ишлаб чиқди (расм 1). Даволаш муддати енгил ва ўрта даражадаги маймоқликда 3-4 ҳафта, оғир даражада 5-6 ҳафта давомида тўғриланади. Маймоқлик тўғриланиб гипер-коррекцияга эришилгач махсус ортопедик пойафзаллар тавсия этилади [2,5].

Расм 1. Қонсиз усулда даволаш учун мўлжалланган Х.З. Гафаров қурилмаси.

4. Бугунги кунда туғма маймоқликни даволаш учун замонавий брейсли қурилмалар қўлланилмоқда. Ортопедияда “брейс” (ингл. a brace–тақа, кериб тутиб турувчи мослама) – бўғимларни маҳкамловчи махсус ташқи қурилма бўлиб тўғриланган маймоқликни тўғри тутиб туриш учун қўлланилади [2,4,5]. Брейслар маймоқлик тўғрилангандан сўнг асоратларни олдини олишнинг ягона усули бўлиб 90% ҳолатларда самарадор ҳисобланади.

Брейсларнинг қўлланилиши болаларнинг ўсиб-ривожланишига салбий таъсир кўрсатмайди. Улар эркин ўтириши, сурилиши ва тенгдошлари қатори вақтида мустақил юриши мумкин. Бугунги кунда туғма маймоқликни даволаш учун дунё миқёсида турли – туман брейслар ишлаб чиқилиб қўлланилмоқда [2,4,5]. “Медвежонок” брейси (Россия) самарали ортопедик мослама бўлиб қўлланилиши оммавийлашган [5]. “Таши Орто” (Россия) фирмаси ишлаб чиқараётган болалар ортопедик пойафзали ҳаракатчан металл қурилмада ўрнатилган бўлиб туғма маймоқликни даволашда самарали мослама ҳисобланади [5] (расм 2).

Расм 2. “Таши Орто” брейсли болалар пойфзали (Россия).

Джон Митчелл брейси доктор И. Понсети раҳбарлигида яратилган бўлиб оёқ панжаси нисбатан ишончли маҳкамланади [2,13]. Пойафзал теридан ясалган ботинка бўлиб таглиги бола оёқ кафтининг размерига мосланиб пластмассадан шакллантирилади. Брейсда ўрнатилган пойафзалнинг орқа қисми баланд ва юмшоқ бўлиб товон ҳолатини кузатиш учун иккита тешик қўйилган. Митчелл брейси амалда жуда самарали бўлиб фақат таннархи сотувда нисбатан қиммат (500 АҚШ доллариди) (расм 5, г).

Расм 3. Джон Митчелл брейсли пойафзали (АҚШ).

“Eco-Star” (SEMEDA фирмаси, Германия) ва Dobbs (АҚШ) брейслари турли фирмаларнинг техник қурилмаларидан ижодий фойдаланиб яратилган бўлиб туғма маймоқликни даволашда Ғарбий Европа давлатларида ва АҚШда муваффақият билан кенг қўлланилмоқда [2,15,16,17,19]. Мазкур брейсларнинг ўзига хос томонлари: ботинкалар оралиғидаги шина узунлигини боланинг ёши ва гавдасига кўра ўзгартириш (18–35 см) мумкин (расм 4,5).

А.

Б.

Расм 4. А. Eco-Star (Германия) брейси Б. Dobbs брейси (АҚШ).

Украинда “Делмед” фирмаси томонидан туғма маймоқликни даволаш учун брейс-қурилма ишлаб чиқарилиб қўлланилади. Қурилма бошқариладиган металл мосламага ўрнатилган бир жуфт ботинкадан иборат. Болани кийинтиб ботинкани мосламадан осонлик билан ажратиб яна ўрнатиш мумкин [2].

Расм 6. “Делмед” брейс – қурилмаси (Украина).

Тўғриловчи массаж туғма маймоқликда болдирнинг ички ва орқа гуруҳ мушакларини бўшаштиришга асосланган. Мазкур мақсадда чўзилган ва заифлашган олд ва орқа болдир мушакларини қувватини ошириш учун уқалаш, силкитиш, бармоқ билан енгил тўқиллатиб уриш усуллари қўлланилади [4,5,8].

Шифобахш гимнастика. Мазкур машқларни қўллашдан мақсад оёқ панжасини қийшайишдан қарама-қарши томонга тўғрилашдан иборат. Барча машқлар бола оғрикни сезмаслиги учун уқалаш муолажалари билан бирга бажарилади [1,9].

Шакл бериладиган динамик корректорлар эластиклик ва демфер хусусиятига эга бўлган брикмалар (никелид титан) дан фойдаланилади. Ўзи тўғриловчи мослама организмнинг юмшоқ тўқималар хусусиятига мос келиши маймоқликни тўғрилашда фойдаланилади. Лекин мослама касалликнинг оғир даражаларида самарасиз бўлиб юмшоқ тўқималар трофикасини бузади [2,9].

Фланелли (Финк-Эттинген) усулида бинтли боғлам қўллаш. Мазкур усул моҳияти маймоқликни барча элементларини этапларда навбат билан тўғрилаш принципига асосланган. Мазкур усул касалликнинг енгил ва ўрта даражасида қўлланилганда самарали ҳисобланади [1,4,8].

Туғма маймоқликни қонсиз усулларда даволаш эквино-экскавато-варусни тўғрилашдан бошланади. Коррекциянинг статик механизмига асосланиб панжанинг қийшайган юзасига гипсли боғлам билан доимий таъсир кўрсатишдан иборат. Динамик таъсир механизми қийшайишини тўғрилашга қаратилган жисмоний машқларни бажаришга асосланган [7].

Фурлонг усулида эркин бўшлиқ қолдириб даволаш усули. Мазкур усул 1960 йил таклиф этилган бўлиб [7,15,17] гипсли боғламда эркин бўшлиқ қолдириб қийшайган оёқ панжасини тўғриланишига қаратилган эркин ҳаракатларни бажариш имконияти бўлади. Гипсли боғлам бармоқ учидан сонни ўрта қисмигача тизза бўғимидан 90° букиб оёқ панжаси 30° ташқарига буралган ҳолатда қўйилади. Панжанинг устки ташқи юзасидан гипсли боғламнинг бир қисми кесиб олинади. Натижада панжани букиш ва яқинлаштириш чекланиб ёзиш, ташқарига бураш ва узоқлаштириш имконияти мавжуд бўлади. Узоқлаштириш ва бураш учун панжани ички юзаси ва гипсли боғлам оралиғига махсус понасимон мослама қўйилади. Гипсли боғлам 2 ҳафтада алмаштирилиб 4 марта қўлланилади. Гипсли боғлам ечилгандан сўнг оёқ панжасини тўғри ҳолатда ушлаб туриш учун махсус деротацион шина тавсия этилади. Мустақил юриш даврида антиварусли пойафзал тавсия этилади.

Зацепин усулида гипсли боғлам қўллаш мануал коррекция қўлланилиб бир неча этапларда амалга оширилади.

I-этап – қайиқсимон суяк ошиқ суяк бошчаси томон “сурилиб” панжанинг олд қисми узоқлаштирилади.

II этап – Шопар бўғимида мутаносиб ҳолат тиклангач ошиқ суяк олди юзасини нагрзукадан озод қилиш учун оёқ панжа ташқарига буралади.

III этап – ошиқ суягини тўғрилаш учун ошиқ-болдир бўғимидан тортилиб панжа олд томонга букилади. Мануал коррекция қўлланилиши ошиқ суяк болдир вилкасига аста-секин тўғриланиб кичик болдир суягини ташқарига суриб ошиқ-болдир бўғимида мутаносиб ҳолатни юзага келтиради. Муолажалар ҳафтасига бир марта амалга оширилиб эришилган

коррекция ҳолати ечиладиган гипсли боғлам билан маҳкамланади. Зацепин усулида консерватив даволаш самарадорлиги 50–60% [4,5].

И.В. Понсети усулида даволаш оёқ панжасининг биомеханикасига асосланган бўлиб учта этапдан иборат. Биринчи этап маймоқликни тўғрилаш; иккинчи этап – ахилл пайини узайтириш; учинчи этап – абдукцион шиналар ёрдамида эришилган натижани мустаҳкамлаш. Мазкур усулда гипсли боғлам 5-7 кун қўлланилиб чақалоқлар ва уч ёшгача бўлган болаларда даволашнинг олтин стандарти ҳисобланади. Мазкур усулнинг моҳияти шундаки оёқ панжасининг эквинусли ва супинацион ҳолати тикланмасдан оёқ панжасининг олд қисми ва кавус ҳолати тикланади. Игнасио Понсети ошиқ суягининг ошиқ-болдир бўғимига мутаносиб тўғриланиши панжанинг олд қисми тўлиқ тўғрилангандан сўнг (94-96%) кузатилишини амалиётда кўрсатди [13,15,18].

Виленский усулида функционал даволаш.

Мазкур усулда тўғрилаш статик ва динамик таъсир механизмига асосланган. Гипсли боғлам қўллашдан аввал боланинг оёқ панжасига массаж ва редрессация қўлланилади. Бола оёғига эластик пайпоқ кийгизилиб панжанинг ташқи тўғриланадиган юзасига полимерли понасимон пластина қўйилиб гипсли боғлам бармоқлар учидан соннинг ўрта қисмигача тиззадан 90° букилган ҳолатда қўйилади. Даволаш жараёнида понача катталаштирилиб борилади. Гипсли боғлам 5-7 кунда алмаштирилиб жами 5-7 марта қўлланилади. Даволаш самарадорлиги 62-74% бўлиб асосан касалликни енгил ва ўрта даражасида эришилган [5,7,6].

Функционал тейпинг усули. Мазкур усул 1970 йил таклиф этилган бўлиб французча функционал усул сифатида маълум. Мазкур усул моҳияти панжанинг қийшайишига мануал таъсир этиб эришилган. Тўғриланишни лейкопластрли боғлам билан фиксация қилинади. Даволаш муолажалари уч фазада амалга оширилади.

Биринчи - тўғрилаш фазаси. Чақалоқ туғилиб саккизинчи ҳафтадан мануал муолажалар билан бошланади. Панжа қарама-қарши томонга буралиб, қайиксимон суяк ташқари томон сурилади. Панжанинг олд қисми узоклаштирилиб, кафт гумбазининг ички юзасини ёзиш ва товонни пастга тортиб ахилл пайини чўзиш муолажалари бажарилади. Муолажалардан сўнг оёқ панжаси кафт остига пластикли пластина қўйилиб лейкопластрли боғлам билан фиксация қилинади. Муолажалар ҳафтасига 4-5 марта бажарилади. Оёққа боғламнинг ҳар бир ўрами панжанинг олд ва товон қисмига кафтга қўйилган пластина билан черепицасимон ўралиб маҳкамланади. Бутун оёғига узун эластик пайпоқ кийгизилади. Пайпоқ устидан ошиқ-болдир ва тизза бўғимидан букилган ҳолатда полиэтиленли шина қўйилиб устидан бинт билан ўралади.

Иккинчи фаза бемор мустақил тик туриб юргунча эришилган натижани ушлаб туриш. Мануал муолажалар ва лейкопластрли боғламни алмаштириш ҳафтасига 3 марта бажарилади. Тунги уйку пайтида бемор оёғига махсус ортез кийгизилади.

Учинчи фаза - мустақил юриш. Ҳафтасига бир бор оёқ панжаси ва ошиқ-болдир бўғимида қўл билан пассив ҳаракатлар бажарилади. Тунги уйқуда махсус қисқа ортез тавсия этилади. Аввалига бола лейкопластр билан ўралган пластина билан юради. Сўнг антиварусли махсус пойафзал тавсия этилади. Функционал даволаш самарадорлиги 67–72% бўлиб эквинусни тўғрилаш имконияти бўлмаганда 6 ойликдан ахиллотомия операцияси қўлланилиб 3 ҳафтага гипсли иммобилизация қўлланилади [7,13,15,17].

Функционал даволаш мақсадида қўлланилган гипсли боғламлар, фиксацияловчи ортез ва мосламалар ечилгандан сўнг физиотерапевтик муолажалар қўлланилади. Физиотерапевтик муолажалар бир йилда тўрт марта тавсия этилади.

1. Катта болдирнинг олд ва орқа мушаклар соҳасига (ҳар бир оёққа) 10 сеансдан, оёқ панжасининг букувчи пайлар соҳасига ҳам 10 сеансдан электростимуляция тавсия этилади. Ҳар бир панжалар соҳасига амплипульс, диадинамик, микротўлқинли ток, ультразвук, дори-дармонлар билан электрофорез, электростимуляция, минералли ванналар тавсия этилади. Эришилган натижани сақлаб қолиш ва асоратлар ривожланишини олдини олиш учун узок муддат ортопедик пойафзаллардан фойдаланиш тавсия этилади.

Даволаш натижалари Марказий ТОИТИ (Россия) томонидан таклиф этилган уч балли (яхши, қониқарли, қониқарсиз) баҳолаш тизими ёрдамда баҳоланади.

Яхши натижалар–даволаш жараёнида маймоқликнинг барча компонентлари бартараф этилиб гиперкоррекцияга эришилади. Бемор оёқ панжасининг кафтига тўлиқ таяниб юради.

Қониқарли натижалар – клиник жиҳатдан маймоқликнинг барча компонентлари тикланиб гиперкоррекцияга эришилмайди. Бемор оёқ панжасининг кафтига тўлиқ таяниб юради. Лекин панжанинг олд қисми қисман яқинлашган ва болдир мушакларининг енгил даражадаги атрофияси сақланиб қолади.

Қониқарсиз натижалар – комплекс функционал даволаш усуллари қўлланилишига қарамасдан маймоқлик компонентлари тўла-тўқис тикланмайди [3,6,10,12,15].

Туғма маймоқликни функционал усулда даволашда ўртача 74,6% яхши натижаларга, 11,9% қониқарли натижаларга ва 13,5% қониқарсиз натижаларга эришилган [1,3,5,15,19].

Хулосалар.

Туғма маймоқлини гипсли боғлам қўллаб даволаш энг самарадор усул бўлиб фақат атипик формаларида диққат-эътибор билан ёндошувни, эрта аниқлаб эрта даволашни талаб қилади.

Гипсли коррекция қўллаш тактикасини тўлақонли бажариш, зарур брейс моделларидан фойдаланиш даволашда самарали натижаларга эришиш имкониятини беради.

Понсети усули туғма маймоқликни даволашнинг “олтин стандарти” бўлиб қолади.

Оммавийлашган консерватив даволаш усуллари чақалоқлик давридан биринчи икки – уч ойликда икки этапнинг ҳар бирида 4–6 бор гипси боғлам алмаштирилиб қўлланилганда юқори самарадорликка эришиш мумкин. Брейс қурилмаларини қўллаш анъанавий усул бўлиб туғма маймоқликни даволашда болалар 4-5 ёшга тўлгунча қўллаш мумкин. Брейсли қурилмалар оёқ панжасини гипсли боғлам билан ёки операция усулида даволаб тўғрилангандан сўнг қўлланилиб такрорий қийшайишларни олдини олишда самарали восита ҳисобланади.

REFERENCES| СНОЧКИ | IQTIBOSLAR:

1. Agarwal A., Shanker M. An analysis of treatment outcome following classical Ponseti technique in older children with clubfoot - A concept stretched too far? *J Pediatr Orthop B.* 2022 Mar 1;31(2): e208-e212.
2. Akhtamov A., Akhtamov A.A., Juraev A.M. Early diagnosis of dysplasia and congenital hip dislocation in newborns and infants // *Bulletin of the Association of Doctors of Uzbekistan. Scientific and practical medical journal.* 2017. No. 4. 109-115. (in Russ).
3. Akhtamov A., Akhtamov A.A., Juraev A.M. Hip joint development after functional treatment of congenital hip dislocation in infants // *Annual scientific and practical conference on topical issues of traumatology and orthopedics of childhood "TOURNER READINGS", 2019, St. Petersburg, 25-29.* (in Russ).
4. Akhtamov A., Akhtamov A.A.. Methods of functional treatment of congenital hip dislocation in infants // *Annual scientific and practical conference on topical issues of traumatology and orthopedics of childhood "TOURNER READINGS", 2019, St. Petersburg, 36-39.* (in Russ).
5. Andreacchio A., Alberghina F., Di meglio A., Canavese F. Club for current concept of treatment. Clubfoot: a modern concept of treatment // *The Genius of Orthopedics, volume 27, No.4, 2021, pp.431-434.* (in Russ).
6. Andreacchio A., Alberghina F., Dimeglio A., Canavese F. Clubfoot current concept of treatment. Косолапость: современная концепция лечения // *Гений Ортопедии, том 27, №4, 2021, с.431–434.*
7. Bitew A, Melesse D.Y., Admass B.A. A 5-years results of the Ponseti method in the treatment of congenital clubfoot: a retrospective study. *Eur J Orthop Surg Traumatol.* 2023 Jul; 33(5): p 1781-1787.

8. Blandinsky F.V., Vavilov M.A., Gromov I.V. Recurrence of clubfoot in children after treatment by the Ponseti method // *Traumatology and Orthopedics of Russia*, 2013, No. 1 (67), pp. 99-103. (in Russ).
9. Dillmann J., Schwarzer G., Peterlein C.D. Motor and cognitive functioning in children treated for idiopathic clubfoot at the age of 3 years. *BMC Pediatr.* 2019 Oct 30; 19(1): 394.
10. Divavin G.V., Deikalo V.P. Orthopedic devices for the treatment of congenital clubfoot // *Problems of health and ecology*, Gomel State Medical University, 2015, No. 2, pp. 11-16. (in Russ).
11. Klychkova I.Yu., Kenis V.M., Stepanova Yu.A. Conservative treatment of congenital clubfoot: analysis of results and prospects // *Traumatology and Orthopedics of Russia*, 2011, No. 3 (61), pp. 45-49. (in Russ).
12. Klychkova I.Yu., Kenis V.M., Stepanova Yu.A., Sapogovsky A.V., Kovalenko-Klychkova N.A., Ivanov S.V. Algorithm of treatment of congenital clubfoot in children of younger age group // *Orthopedics, traumatology and reconstructive surgery of childhood*, Volume 1, Issue 1, 2013, pp. 21-25. (in Russ).
13. Kobzeva M.E., Mikhailova L.K., Levanova I.V., Kralina S.E., Matveeva N.Yu. Long-term result of early treatment of congenital clubfoot (description of the clinical case) // *Bulletin of Traumatology and Orthopedics named after N.N. Priorov* 2012, No. 2, pp. 71-73. (in Russ).
14. Malakhov O.A., Vilensky V.Ya, Shtulman D.A. Conservative treatment of congenital clubfoot in children // *Bulletin of Traumatology and Orthopedics named after N.N. Priorov*, 2002, No. 1, pp. 12-16. (in Russ).
15. Revkovich A.S., Ryzhikov D.V., Semenov A.L., Gubina U.V. Treatment of clubfoot in children: a literature review // *Genius of Orthopedics*, 2014, No.4, pp. 93-97. (in Russ).
16. Timaev M.H., Sertakova A.V., Kurkin S.A., Rubashkin S.A., Anisimova E.A., Anisimov D.I. Clubfoot in children (Review) // *Saratov Scientific Medical Journal*, 2017, vol. 13, No. 3, pp. 514-520. (in Russ).
17. Vavilov M.A., Blandinsky V.F., Gromov I.V., Solovyova E.N., Dubinenkov V.B., Sokolov A.G. Long-term results of treatment of atypical clubfoot using the Ponseti method // *Genius of Orthopedics*, 2022, Vol.28, No.3, pp. 372-378. (in Russ).
18. Walter C., Sachsenmaier S., Wünschel M., Teufel M., Götze M. Clubfoot treatment with Ponseti method-parental distress during plaster casting. *J Orthop Surg Res.* 2020 Jul 17;15(1):271.
19. Chaudhary M. M., Chaudhary I.M. Neglected clubfoot treated by Ilizarov and Ponceti methods // *Лечение запущенной косолапости методами Илизарова и Понсети // Гений Ортопедии*, том 27, № 3, 2021, с. 361-365.
20. Inogamov Sh. M., Sadikov A. A., Rizaev Zh. A. METHODS FOR PREVENTION OF DAMAGE TO THE DENTAL APPARATUS AMONG ATHLETES PLAYING CONTACT SPORTS // *Biology*. – 2021. – No. 1. – P. 125.
21. Raimkulova D.F., Rizaev Zh.A., Sadikov A.A. Assessment of endothelial dysfunction and oxidative stress in athletes of various sports // *Problems of biology and medicine*. – 2020. – T. 5. – No. 122. – pp. 109-112.

Статья поступила в редакцию 11.07.2024; одобрена после рецензирования 21.08.2024; принята к публикации 24.08.2024.

The article was submitted 11.07.2024; approved after reviewing 21.08.2024; accepted for publication 24.08.2024.

Информация об авторах:

Ахтамов Аъзам- к.м.н., доцент, кафедры травматологии и ортопедии. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: azim_ahtamov@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0001-0796-4844>

Ахтамов Азим Аъзамович- ассистент, кафедры травматологии и ортопедии. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: azim_ahtamov@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0003-5361-1921>

Рахмонов Темур Нёъматович- врач травматолог-ортопед, Пастдаргомская районное медицинское объединение, Самарканд, Узбекистан. E-mail: RaxmonovT.N.@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0005-7917-6715>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Ахтамов А. — идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи; Ахтамов А.А., Рахмонов Т.Н. — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Akhtamov Azam - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Department of Traumatology and Orthopedics. Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. E-mail: azim_ahtamov@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0001-0796-4844>

Akhtamov Azim Azamovich - Assistant, Department of Traumatology and Orthopedics. Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. E-mail: azim_ahtamov@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0003-5361-1921>

Rakhmonov Temur Nematovich - orthopedic traumatologist, Pastdargom District Medical Association, Samarkand, Uzbekistan. E-mail: RaxmonovT.N.@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0005-7917-6715>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Akhtamov A.— ideological concept of the work, writing the text; editing the article;

Akhtamov A.A., Rakhmonov T.T. — collection and analysis of literature sources, writing the text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000